

X WECSAB

10^a Internacional

Revisão literária: História das religiões de matriz africana na Bahia¹

Paloma Cristina da Silva SOUZA²

Brenda Mauricio de OLIVEIRA³

Cássio Pereira COSTA⁴

Simara Soares NUNES⁵

Resumo

Este artigo tem por objetivo sistematizar algumas questões centrais relacionadas à história e aos fundamentos relacionados às religiões de matriz africana no Brasil, para a compreensão da história da formação dos terreiros na cidade de Juazeiro, na Bahia. Para isso, a metodologia utilizada foi a revisão de literatura, adotando como critério principal a leitura de algumas obras clássicas que tratam da questão, dos seguintes autores: Manoel Quirino, Roger Bastide, Júlio Braga, Juana Elbein dos Santos, Edison Carneiro, Renato Silveira. Este artigo finaliza a primeira etapa do projeto “Imagens e histórias das religiões de matriz africana no Bairro do Quidé- Juazeiro (BA)”, que conta com dois subprojetos e cinco bolsistas, todos envolvidos nessas leituras. Os dados coletados nas revisões contribuíram para um embasamento teórico e aperfeiçoamento do conhecimento com relação à História do Candomblé no país.

Palavras-chave: Religiões de matriz africana; Candomblé; história; Juazeiro (BA)

Introdução

A cidade de Juazeiro, localizada no extremo Norte da Bahia, tem hoje uma população de 215 mil habitantes (projeção de 2018, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 73% composta por pretos e pardos, ou, como passaremos a chamar, população negra, de acordo com os dados do último censo do IBGE, de 2010. O

¹ Trabalho apresentado GT 02 - Povos, Identidades, Territorialidades e saberes, no X Workshop Nacional e Internacional de Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiário Brasileiro. Trabalho orientado pela Dra. Márcia Guena e Dra. Cêres Santos, e-mails: marciaguena@gmail.com; ceressantos3@gmail.com

² Estudante de graduação 7º semestre do Curso de Jornalismo da DCHIII-UNEB, e-mail: palomacristina0705@gmail.com.

³ Estudante de graduação 7º semestre do Curso de Pedagogia da DCHIII-UNEB, e-mail: brendamauricio@hotmail.com.

⁴ Estudante de graduação 5º semestre do Curso de Jornalismo da DCHIII-UNEB, e-mail: cassiozeroito@outlook.com

⁵ Estudante de graduação 7º semestre do Curso de Pedagogia da DCHIII-UNEB, e-mail: simaranunes@hotmail.com

X WECSAB

10ª Internacional

Quidé é um bairro periférico que concentra uma quantidade significativa de terreiros, ainda por ser confirmada nesta pesquisa, bem como outras localidades, apontando para uma presença expressiva de terreiros, principalmente nas localidades mais distantes do centro do município.

Apesar de Juazeiro ser uma cidade predominante negra, a cultura dos povos de origem africana aparece de forma folclorizada, ainda nos dias de hoje, presente apenas nas datas comemorativas, quando as expressões culturais tradicionais são convocadas a ocupar os palcos dos eventos públicos e escolares (SANTOS, 2017). No caso das religiões de matriz africana, ainda que integrem essa folclorização, o que as têm feito ocupar os noticiários locais são as várias formas de violências que têm sofrido, expressas em agressões diretas, atos de racismo religioso e tentativas de alguns parlamentares da região em destruir símbolos e rituais, uma reprodução do que acontece em vários outros estados do País.

A perseguição do Estado, através de leis, às religiões de matriz africana só cessou muito recentemente, na linha histórica brasileira. Até o final da década de 70 do século XX os terreiros necessitavam de autorização para funcionar, através das delegacias de jogos e costumes. Só com a Constituição de 1988 as religiões de matriz africana passam a ter garantias legais (RODNEY, 2017). Apesar desse cenário, a população negra mantém tradições importantes na região do submédio São Francisco, muitas delas sincréticas, como o “Samba de Véio”, as Rodas de São Gonçalo, o Congo, mas, certamente os terreiros de Candomblé e as casas de Umbanda são os lugares onde essas práticas e memórias permanecem com mais força na cidade. A força do culto aos Orixás, aos caboclos; das línguas africanas e cantigas, com misturas importantes entre as nações tradicionais do Candomblé; da estética que adquire brilho e importância nas cerimônias e tantos outros elementos, está viva em vários bairros da cidade.

Assim, na pesquisa intitulada “Imagens e histórias das religiões de matriz africana no Bairro do Quidé- Juazeiro (BA)” pretendemos realizar um mapeamento georreferenciado dos terreiros da cidade. Mas, para isso, necessitamos entender como essas religiões se

X WECSAB

10ª Internacional

estabelecem e sobrevivem no Brasil, na Bahia e em Juazeiro; o que representam para a memória a sobrevivência do povo negro e que tipo de configurações se formam em relação às suas origens.

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de obras clássicas sobre o Candomblé na Bahia. Selecionamos cinco obras e cada componente da equipe, cinco bolsistas e duas orientadoras, leu parte de uma delas e apresentou na forma de seminário remoto, fichando-as e sistematizando-as para a construção deste artigo. Os dados coletados nas leituras contribuíram para um embasamento teórico e aperfeiçoamento do conhecimento com relação à História do Candomblé no país. Neste sentido, a metodologia seguiu as seguintes etapas: Separação dos livros para a revisão literária; seguindo uma revisão bibliográfica dos seguintes temas: religiões de matriz africana no Brasil e em Juazeiro - BA e seus enfrentamentos históricos; fichamento e, por último, a realização de encontros *on-line*, para apresentação dos livros lidos.

Traremos a seguir alguns aspectos históricos e ritualísticos presentes nas seguintes obras: “A Raça Africana e os Seus Costumes na Bahia”(1916), de Manoel Querino; “Candomblés da Bahia” (1948), de Edson Carneiro; “As Religiões de Africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpretações de civilizações” (1971), de autoria de Roger Bastide; “Os Nagô e a morte”, de Juana Elbein dos Santos (1975) e; “Na Gamela do Feitiço: Repressão e Resistência nos Candomblés da Bahia” (1995), de Júlio Braga.

A história dos terreiros na Bahia nas primeiras obras

Manoel Quirino: intelectual negro inaugura a temática

Apresentaremos essas obras em ordem cronológica com a finalidade de confrontar as diferentes interpretações sobre as religiões de matriz africana no Brasil, que vão mudando ao longo do tempo, acompanhando grandes transformações epistemológicas, principalmente no campo da cultura.

X WECSAB

10^a Internacional

Em ordem cronológica, trazemos como primeira obra “A Raça Africana e os Seus Costumes na Bahia” (1916), de Manoel Querino (1870-1920), autor baiano, intelectual e educador negro, que se dedicou a várias temáticas, dentre elas a etnografia das religiões de matrizes africanas, que viveu nos circuitos religiosos, operário e artístico de Salvador (LEAL, 2020, p. 3). A sua obra data de 1916, tornando o autor “o primeiro intelectual afro-brasileiro a dedicar-se à História do Brasil com o objetivo de detalhar, analisar e fazer justiça às contribuições africanas ao seu país” (GLEDHILL, 210, P. 339), antes mesmo de Nina Rodrigues, que só lançaria o clássico “Os africanos no Brasil”, em 1933.

Assim, “A Raça Africana e os Seus Costumes na Bahia” aborda, pela primeira vez, o povo africano no Brasil e seus descendentes como portadores de história e de cultura e não mais como um problema, abordagem comum na época, descrevendo origens e costumes deixados pelos ancestrais africanos no estado da Bahia (QUERINO, 2006, p. 12).

O trabalho de Querino também se destaca pela maneira respeitosa com a qual o africano e seus descendentes são tratados, e vai muito além, com as seguintes palavras: [...] deixamos aqui consignado o nosso protesto contra o modo desdenhoso e injusto por que se procura deprimir o africano, acoimando-o constantemente de boçal e rude, como qualidade congênita e não simples condição circunstancial, comum, aliás, a todas as raças não evoluídas (QUERINO, 1938, p. 22). Querino confronta os preconceitos do racismo e exige respeito ao africano. Mais do que isso, sublinha sua capacidade de “evoluir” através da instrução, tanto quanto o grego da Antiguidade ou qualquer outra sociedade outrora oprimida pela escravidão (GLEDHILL, 210, p. 340).

O respeito às culturas africanas é o grande destaque do trabalho desse intelectual, ainda que na atualidade muitos trechos possam ser lidos como racistas e associados ao pensamento racista do início do século, relativos à passividade do povo negro, a demonização de sua religião ou a hipersexualização da mulher negra. Querino (2006, p. 12) evidencia que existia uma preocupação em pesquisar, o mais rápido possível, os hábitos e

X WECSAB

1^a Internacional

PPGESA

UNEB

costumes dos africanos no Brasil, já que eles estavam se extinguindo. A pesquisa precisava de africanos que vieram diretamente da África, afirmava o autor, pois eram um depósito de conhecimento e não poderiam morrer com esse depósito de segredos.

Quando chegados ao seu destino, a Bahia, os/as africanos/as, aqui introduzidos/as, de acordo com Quirino (2006) pertenciam a diversas “tribos”, como denomina Quirino, e isso fez com que houvesse uma variedade de dialetos, como acentua o autor, que pareciam derivados de línguas diferentes, sendo a língua Iorubá a mais importante já que era a mais falada em extensão do domínio negro.

O autor trata a religião de matriz africana como “culto fetichista”, afirmando tratar-se de um “culto religioso aqui professado pelos africanos, era uma variante do Sabeísmo, com adições extravagantes de objetos e sinais tão confusos”. Porém, afirma Querino (2006) que o culto era bastante difundido e que pessoas de outras classes o “abominavam”.

Algumas passagens da obra transportam uma visão equivocada sobre as religiões de matriz africana e até mesmo racista, sinalizando sobre o senso comum da época. Querino (2006, p.37) afirma que o fetichista acredita: “Nos dias de segunda-feira faz-se o despacho de Exu – (Satanás); consiste em atirar à rua pipocas e farinha com azeite de dendê”. Associa Exu, entidade responsável pela comunicação entre os Orixás e o Orun, ao diabo, presente nas religiões cristãs.”

Edson Carneiro: um intelectual ativista

Edson Carneiro (1912-1972), intelectual negro, nasceu em Salvador/BA, era jornalista, poeta, folclorista e, na contemporaneidade é uma das principais referências nos estudos das religiões de matrizes africanas. “Em 1937, o II Congresso Afro-Brasileiro e, ao final do congresso, fundou, junto com outros participantes, a União das Seitas Afro-Brasileiras da Bahia” (BIBLIOTECA VIRTUAL CONSUELO PONDÉ, 2021).

X WECSAB

11^ª Internacional

Dentre os diversos aspectos tratados na obra de Carneiro (1978) destacamos os aspectos físicos e as localidades onde se estabeleceram os primeiros terreiros de Candomblé na Bahia, bem como as condições de habitação dessas comunidades. As casas de Candomblé, descreve Carneiro, situam-se “no meio do mato”, subúrbios e lugares mais afastados, essas localidades foram estrategicamente pensadas para burlar ou minimizar a repressão sofrida àquela época por parte policial.

Em geral, são localizados em sítios de difícil acesso, como os de Bernardino e Aninha, respectivamente no Bate-Folha e em São Gonçalo do Retiro, ou o antigo Candomblé de Ciriáco, no Bêiru, vários quilômetros adiante de qualquer condução coletiva. Outros, como o Engenho Velho e o Gantois, ficam à beira da linha do bonde, mas, ainda assim, dentro do mato. (CARNEIRO, 1978. 39.p)

O autor faz uma descrição minuciosa, mas atribui uma valoração negativa à simplicidade e naturalidade das construções, a exemplo dos materiais de construção como barro, armações de madeira e aramados. Morar num terreiro de Candomblé no contexto em que surgem as primeiras casas de santo na Bahia, não oferece comodidade nem segurança, segundo Carneiro (1978, p.43). Bem comum à época, os terreiros eram de chão batido. Os barracões (espaços onde acontecem as principais cerimônias) são, em geral retangulares, possuem algumas portas e muitas janelas, e alguns símbolos que podem identificar as divindades protetoras da casa. No seu interior é comum ter cadeiras em madeira para visitantes ilustres, e ao fundo um espaço reservado para os atabaques. No centro há um “vazio” que é preenchido nas cerimônias por mulheres dançando o Xirê.

A um lado, quase sempre separado por uma cerca de madeira, está o lugar reservado para os atabaques. Do outro lado está, sempre, um altar católico, com imagens dos santos mais em conexão com a gente da casa. O resto do espaço, junto às paredes, está ocupado por bancos de madeira para os assistentes. No centro dançam as mulheres, nos dias de festa. Os assistentes se dividem por sexo e por categoria: há lugar para homens e lugar para

X WECSAB

11^a Internacional

mulheres; os membros importantes de outras casas, homens ou mulheres, têm o seu lugar ao fundo do *barracão*. (CARNEIRO. 1978. 41.p. Grifo do autor)

O autor também detalha o espaço de entorno da casa de Candomblé, o que é conhecido por roça, sinalizando os assentamentos que estão fixados aos Orixás, que geralmente, estão cercados, e/ou separados por compartimentos. (CARNEIRO,1978, p.43) Cada assento ou casa de orixá tem suas particularidades e símbolos que identificam qual divindade ali está representada. Carneiro revela que é depositado nos alicerces dos terreiros força vital, o que ele chama de “águas de axé”, “realiza-se uma imponente cerimônia, em que o chefe do Candomblé deposita ali um pouco da água dos axés, bichos de pena, moedas correntes, jornais do dia, água benta, flores. (CARNEIRO, 1978, p.42)

Carneiro também se deteve em relatar o quanto é precária a vivência nos terreiros, mencionando a umidade, estalos em paredes, e a falta de luz elétrica, exceto no barracão onde acontecem as principais cerimônias e, conseqüentemente, é o lugar mais frequentado pelos visitantes (1978, p.44). Ele fala sobre a alimentação do terreiro algo que, para o autor, se assemelha ao padrão da pobreza: “Pão ou bolacha com café, ou resto de comidas de véspera, pela manhã: carne seca com farinha, seja com pirão ou com farofa, feijão, às vezes resto de galinhas sacrificadas aos Orixás, no almoço, pão ou bolacha e café, novamente, à noite.” (CARNEIRO, 1978, p. 44). É importante salientar que o terreiro era um espaço de sobrevivência física e espiritual do povo negro, discriminado e de baixa renda na primeira metade do século XX, sem acesso a políticas públicas, algo que deveria ser considerado pelo autor. Mas não, assim seus relatos demonstram um olhar bastante preconceituoso.

O terreiro que ele chama de Engenho Velho é o que conhecemos hoje como Casa Branca, que deu origem à religiosidade candomblecista do Brasil. Do Ilê Nassô, surgiram as casas do Gantois e Opô Afonjá, em virtude de divergências sucessórias do posto sacerdotal. Maria Júlia da Conceição, foi a fundadora do Gantois. Em outra divergência no mesmo sentido, anos depois, Ti’Joaquim e Aninha, fundam o Opô Afonjá: “...fundaram um

X WECSAB

1^a Internacional

Candomblé independente – o Axé de Ôpô Afonjá, sob a direção de Ti’Joaquim, a quem sucedeu a própria Aninha, que, ao morrer, em 1938, teria talvez 40 anos de feita e, aproximadamente 20 anos de mãe, devendo ter feito dezenas de filhas. (CARNEIRO. 1978. 57p.)

Roger Bastide: um intelectual atento à filosofia nagô

“Um grande amigo seu e guia nos diversos templos afro-brasileiros da Bahia, Pierre Verger, francês inteiramente abraçado, descreveu-lhe as qualidades fundamentais; Bastide era “antes de tudo um homem que sabia se pôr no lugar dos outros e compreender os pontos de vista deles. (...)” (Verger, 1978:52). (QUEIROZ, 1994)

O francês Roger Bastide foi um estudioso da cultura e religião de matriz africana no Brasil. Nascido em 1893, em Nimes, com 45 anos, veio para o Brasil com um grupo de professores europeus. O grupo foi para então recém criada Universidade de São Paulo (USP) ocupar a cátedra de Sociologia. Bastide se dedicou a estudar as religiões de matriz africana e chegou a ser iniciado no Candomblé, na Bahia, mesmo sendo de origem protestante e tendo integrado a 1ª Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Em 1984, quando partiu definitivamente para a França onde foi lecionar primeiramente na “École Pratique des Hautes Etudes”. Bastide tornou-se um pesquisador muito respeitado nos estudos sobre a presença africana no Brasil e sua religião, sendo mencionado com destaque por Juana Elbein dos Santos (1986) e por Muniz Sodré, que destaca o seguinte: “O sociólogo francês Roger Bastide foi provavelmente o primeiro a vislumbrar na cosmogonia nagô, historicamente vivenciada pelas comunidades litúrgicas na diáspora africana (os terreiros de Candomblé), “um pensamento sutil que é preciso decifrar” (SODRÉ, 2017, p.29).

Em “As Religiões Africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpretações de civilizações”, Bastide (1971) aborda as questões religiosas e como o homem vive em sociedade; como essas religiões influenciam nas relações de classe e raça. O autor

X WECSAB

10ª Internacional

PPGESA

UNEB

explora as contradições do capitalismo escravista, a estrutura hierárquica da sociedade e as violências infligidas à população negra, inclusive o impacto do colorismo na estrutura social.

Bastide (1971) aponta que os negros recorreram aos seus deuses e feiticeiros como forma de sobrevivência e perpetuação de suas culturas. Porém, na África, os deuses eram cultuados em prol de toda comunidade, fertilidade das mulheres, melhoria nas plantações etc. E como fazer esse pedido aos deuses no Brasil onde as mulheres negras tinham seus filhos transformados em escravos, e as plantações traziam apenas sofrimento e benefício para os brancos? Sendo assim, os africanos ressignificam a figura dos Orixás para esse contexto de violência.

Diante dessa realidade Bastide (1971) informa que “a figura de Ogum, o deus da guerra, de Xangô, o deus da justiça, ou de Exu, o deus da vingança, tomam lugar cada vez mais considerável na cogitação dos escravos”, a partir daqui os Orixás ganham novas atribuições. “Ogum deixará de ser o patrono dos ferreiros ou o protetor dos instrumentos agrícolas de ferro, Exu não manterá, senão dificilmente, seu caráter de divindade da ordem cósmica para ocupar, antes tudo, com a regência da ordem social, mais exatamente, para lutar contra a desordem de uma sociedade de exploração racial” (BASTIDE, 1971, p. 97).

Juana Elbein dos Santos: uma sistematização desde dentro para fora

Juana Elbein dos Santos é antropóloga e seu livro “Os Nàgô e a Morte: Pàde, Àsèsè e o Culto Égun na Bahia”, é resultado de sua tese de doutorado defendida na Universidade de Sorbonne/França, em 1972, O trabalho foi traduzido para o português pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e publicado em 1975, sendo uma das obras mais referenciadas sobre a temática. Por 50 anos foi casada com Mestre Didi, Deoscóredes Maximiliano dos Santos, o primeiro Alapidi do Brasil, herdeiro do reino de Ketu, através das mãos de Mãe Senhora: “Em 1975, Didi recebeu a mais alta hierarquia sacerdotal Alapini no culto aos Ancestrais Egun. Em 1980 fundou a Sociedade Religiosa e Cultural Ilê Asipá, do culto aos ancestrais Egun em Salvador, Bahia” (MUSEU AFRO BRASIL, 2021).

X WECSAB

11^a Internacional

O objetivo do livro “Os Nagô e a morte: Padê, Àsèsè e o culto Égun na Bahia”, é:

Ver algumas interpretações sobre a concepção da morte, suas instituições e seus mecanismos rituais, tais quais são expressos e elaborados simbolicamente pelos descendentes de populações da África ocidental no Brasil - particularmente na Bahia -nas comunidades, grupos ou associações que se qualificam a si mesmos de nagô e que a etnologia moderna chama de iorubá” (SANTOS, 1986, p.13).

A autora buscou grupos que preservaram a tradição Yorubá na Bahia, relacionada a sua época mais florescente na África, séculos XVIII e XIX, dos reinos de Oyo e Kátu. Santos (1986, p.14) afirma que a correspondência com a cultura da África Ocidental está relacionada com as áreas mais afastadas das grandes cidades, como Itakon, Ifon, Káto, Mâko, Ilará e outras pequenas vilas e vilarejos, principalmente ao longo da fronteira da Nigéria com Daomé. Desse modo ela se dedica a pesquisa de três terreiros que mantêm a tradição Yorubá: O Ilé Iye Iya-Nasó, no Engenho velho, que foi chefiado por Mãe Menininha, que se situava na Barroquinha; o Ilé Ososi e o Asé Opo Afonjá, no São Gonçalo. Ela elabora a pesquisa a partir de uma perspectiva desde dentro para fora:

“Devido a que a religião Nagô constitui uma experiência iniciática, no decorrer da qual os conhecimentos são aprendidos por meio de uma experiência vivida no nível de pessoal e grupal, mediante um desenvolvimento paulatino pela Transmissão e absorção de uma força em um conhecimento simbólico a todos os níveis da pessoa e que representa a incorporação vivida de todos os elementos coletivos e individuais do sistema, parece que a perspectiva que convencionamos chamar desde dentro se impõem quase inevitavelmente” (SANTOS 1986, p. 17).

Seguindo a cronologia de Luís Viana Filho e logo depois de Pierre Verger, afirma que os Nagô foram os últimos povos africanos a se estabelecerem no Brasil, “nos fins do século XVII e início do século XIX” (SANTOS, 1986, p. 28). Segundo a autora “foram os que que implantaram com maior intensidade sua cultura na Bahia ouvindo suas instituições e

X WECSAB

11th International

adaptando as ao novo meio, com tão grande fidelidade aos valores sua cultura de origem, que ainda hoje elas constituem o baluarte dinâmico dos valores afro-brasileiros” (IBIDEM).

“Todos esses grupos oriundos do “Sul e do Centro de Daomê e do ‘Sudeste’ da Nigéria, de uma vasta região que se convencionou chamar de Yorubaland são conhecidos com o nome genérico no Brasil de Nagô, portadores de uma tradição cuja riqueza deriva das culturas individuais dos diferentes reinos de onde eles se originaram. Os Kétu, Sabe, Oyo, Egbá, Egbado, Ijesa, Ijebu importaram para o Brasil seus costumes, suas estruturas hierárquicas, seus conceitos filosóficos e estéticos, sua língua, sua música, sua literatura oral e mitológica. E sobretudo trouxeram para o Brasil sua religião” (SANTOS, 1986, p. 29).

A autora explica que esses povos estão vinculados por uma língua comum, com variações dialetais e se consideram descendentes de um único progenitor mitológico, Oduduwa, emigrantes de um mítico lugar de origem, Ilê ifé” (p. 29).

Júlio Braga: um acadêmico, um babalorixá

Júlio Braga é doutor em Antropologia e Babalorixá, tendo lecionado nas Universidades Federal da Bahia (UFBA, Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e na Universidade Nacional do Zaire. Como ele afirma: “Eu era professor e macumbeiro. Foi difícil” (RAMOS, 2015).

No livro “Na Gamela do Feitiço”, Braga (1995) traça um esboço de como ocorreu a repressão da polícia aos terreiros de Candomblé na Bahia. A partir de estudos nos noticiários jornalísticos foi possível identificar as negociações do povo de terreiro para conseguir sobreviver às violências impostas pelo Estado.

Braga (1995) traz em sua obra aspectos semelhantes aos que vimos no livro de Carneiro (1995), principalmente quando se fala das arquiteturas do terreiro, as perseguições da Igreja Católica e da polícia às religiões de matriz africana. O que os diferencia são como eles veem as instalações dessas casas. Ao contrário do que diz o Carneiro, Braga (1995) relata

X WECSAB

11^a Internacional

PPGESA

UNEB

que as condições desses terreiros eram confortáveis para quem os habitava lá e que as comidas de santo eram apropriadas para os preceitos da religião. Braga não demonstra uma narrativa marcada por preconceitos.

Os descendentes dos escravocratas, que se tornaram os “donos de jornais, autoridades civis, militares e religiosos”, segundo o autor, considerava que, para estarem no desenvolvimento econômico teriam que “desafricanizar” a população da Bahia, predominantemente negra. "O que se pretendia ao dificultar e perseguir as casas de cultos aos Orixás, na primeira metade do século XX, era atingir mortalmente as bases de uma cidadania diferenciada para os baianos em geral, e aos descendentes de africanos em particular” (BRAGA, 1995, p. 14).

Braga (1995) avalia que a população negra passou a impor valores afro-brasileiros no início do século XIX, valores que vem sendo edificados, através da preservação de sua cultura e de sua identidade. A comunidade negra foi buscando estratégias para realizar ações para garantir direitos, sobretudo provar sua capacidade mental. Para Braga (1995) o negro não pode ser visto apenas como vítima e tampouco como apenas um sujeito resistente ao sistema que lhes oprime e denuncia a tentativa de ocultamento dos processos de resistência da população negra. “A maneira que o negro reagiu a repressão policial é um dos expressivos exemplos da sua capacidade de negociar na adversidade e obter ganhos importantes na preservação de valores fundamentais que marcam sua identidade cultural” (BRAGA, 1995, p.19).

Para o autor o Candomblé é uma religião que agrega, sobretudo as minorias, os desfavorecidos. O modo como ele se organizava, de acordo com ele, representava a resistência da comunidade negra às ideologias ocidentais, que abomina negros e pobres. Por isso, que a repressão policial não era uma simples reação do Estado contra uma religião, mas uma intenção explícita de "atingir mortalmente as bases de uma cidadania diferenciada". Mas o Candomblé como "expressão de uma cultura" ajudou a comunidade negra a construir

X WECSAB

10th International

PPGESA

UNEB

argumentos sólidos para montar a defesa de seus "patrimônio cultural religioso" (BRAGA, 1995, p.21).

Com o rápido desenvolvimento da cidade de Salvador, os líderes religiosos que ficavam no centro da cidade, logo tiveram que buscar outras localizações, como as regiões de vales para instalar suas casas religiosas.

O sincretismo religioso

Trazemos aqui algumas referências que surgiram nos textos sobre o sincretismo religioso, sem pretender, ainda comparar concepções acerca do tema, mas apontando diferentes abordagens. Querino (2006, p. 32) fala que o africano já trazia a seita religiosa de sua terra já que aqui era obrigado, por lei, a adotar a religião católica, abordando então a associação entre entidades africanas e santos católicos: “Assim é que Santo Antônio chamou Ogun; a S. Jorge, Oxosse; à Santa Anna, Anamburucu; à Santa Bárbara, Iansã; a S. Jerônimo, Barú; a S. Bento, Omoulú; à N. S. do Rosário, Iemanjá; à N. S. da Conceição, Oxun; à S. Francisco”. (QUERINO, 2006, p.36)

Carneiro (1978) entende o sincretismo como subterfúgio em que os candomblecistas da época encontraram para fugir da repressão policial, onde as divindades africanas foram assimiladas aos santos católicos. Além disso, era comum ver nos terreiros, elementos e signos da fé do povo branco.

... a Cruz, a Hóstia, o Cálice, os episódios da Arca, do nascimento e do batismo de Cristo são lembrados nos cânticos, especialmente os cânticos em português; e as iniciadas (iaôs) devem assistir à missa no Bonfim, numa sexta-feira previamente marcada, antes de se considerarem aptas para o exercício das funções divinas. (CARNEIRO. 1978. 54p.)

Júlio Braga em uma entrevista para o portal Estudos Avançados, em 2004, fala que as irmandades católicas passaram a existir com o intuito não só de catequizar a população negra, mas também de controlar os movimentos negros que começaram a crescer na Bahia.

X WECSAB

11^a Internacional

Mas as irmandades como "Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a Sociedade Protetora dos Desvalidos, e tantas outras, iam além do que pretendia o clero". Elas passaram a ser vistas como referência a resistência do negro, e o antropólogo considera que isso não afetou a religiosidade dessa comunidade. Mas considera que o sincretismo se iniciou a partir deste movimento da Igreja Católica. (ESTUDOS AVANÇADOS, 2004)

Considerações finais

Este artigo teve como objetivo realizar parte da revisão bibliográfica sobre a história do Candomblé na Bahia, e teve muita importância para o levantamento de questões que iremos utilizar no decorrer da nossa pesquisa, que tem como proposta final a construção do mapeamento dos terreiros do bairro do Quidé, em Juazeiro-BA. Saber a história da construção do Candomblé no Estado da Bahia é de suma relevância para o embasamento científico do grupo, além de ser significativo lembrar a trajetória dos povos negros da Bahia.

Saber como se originou esse sincretismo religioso no Estado irá ajudar na importância da construção da identidade cultural dessas comunidades de Juazeiro-BA. Principalmente dentro desse cenário atual, onde o pluralismo religioso é uma questão recorrente, e as religiões de matriz africana vem sofrendo com a discriminação religiosa, infelizmente bastante habitual na região.

O estudo foi de suma importante para que o grupo tenha uma visão histórica e etnográfica das religiões de matriz africana na Bahia. Afinal, questões como concepção de mundo, narrativas preconceituosas mesmo quando a intenção era de retratar as relações religiosas, raciais, econômicas, etc, algumas descrições sinalizavam para construções racistas. Interessante foi identificar a descrição dos locais onde alguns terreiros foram instalados. Não só questões geográficas, como a ocupação dos territórios foram salientados por alguns dos autores estudados. Afora isso, a procura por terrenos para edificação de terreiros em bairros

X WECSAB
Internacional
PPGESA UNEB

periféricos tem entre as causas, questões de ordem econômica, já que um terreno no centro da cidade tem valor bem mais elevado do que em regiões mais distantes.

X WECSAB

10^a Internacional

Referências

- BIBLIOTECA VIRTUAL CONSUELO PONDÉ. Disponível em: <http://www.bvconsueloponde.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=22>. Acessado em, 10 de outubro de 2021.
- BRAGA, Júlio. **Na Gamela do Feitiço**: Repressão e Resistência nos Candomblés da Bahia. EDUFBA, Salvador, 1995.
- CARNEIRO, Edison. **Candomblés da Bahia**. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro. 1978. 6ª edição 147.
- ESTUDOS AVANÇADOS. A luta segue por novos caminhos. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/WkFDzdxth8d3hq8cH9km5kN/?format=html>. Acesso em:
- GLEDHILL, Sabrina. Velhos respeitáveis: notas sobre a pesquisa de Manuel Querino e as origens dos africanos na Bahia. **História Unisinos, número 14, volume 3**, Setembro/Dezembro 2010. pp. 339-343. Disponível em: <http://revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/4732/1957>. Acesso em:
- LEAL, Maria das Graças de Andrade. Educação e Trabalho; raça e classe no pensamento de um intelectual negro: Manuel Querino - Bahia (1870-1920). **Revista Brasileira de História da Educação** (v.2 0, 2 0 2 0) Dossiê. pp. 3- 27. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbhe/a/vnJWvgyckCH3XpDVP65Dcnn/?lang=pt> HYPERLINK "https://www.scielo.br/j/rbhe/a/vnJWvgyckCH3XpDVP65Dcnn/?lang=pt&format=pdf" & HYPERLINK "https://www.scielo.br/j/rbhe/a/vnJWvgyckCH3XpDVP65Dcnn/?lang=pt&format=pdf" format=pdf. Acesso em: 16 de out 2021.
- MUSEU AFRO BRASIL. Mestre Didi (Deoscóredes M. dos Santos) Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/lista-de-biografias/biografia/2016/04/07/mestre-didi-deoscoredes-m-santos>. Acesso em:
- QUERINO, Manuel. **A Raça Africana e os Seus Costumes na Bahia**. [S. l.]: P 555, 2006. 96 p.
- QUEIROZ, Maria Izaura Pereira de. Roger Bastide, professor da Universidade de São Paulo. Perfis de Mestres. *Revista Estudos Avançados*, av. 8 (22), dezembro de 1994. Disponível em <https://www.scielo.br/j/ea/a/rtCxNsYrSqqZNc5zN5dB9rK/?lang=pt>. Acesso em: 10 de out 2021.
- RAMOS, Cleidiana. Entrevista Júlio Braga: “Sou criança em relação a esse mundo milenar”. *Geledés*, 2015. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/entrevista-julio-braga-sou-crianca-em-relacao-esse-mundo-milenar/>. Acessado em 05 de outubro de 2021.
- ROGER, Bastide. **As religiões Africanas no Brasil**: contribuição a uma sociologia das interpretações de civilizações. EDITORA, 1971.
- SODRÉ, Muniz. **Pensar Nagô**. Petrópolis, Editora Vozes, 2017.
- SANTOS; Juana Elbein dos. **Os Nagô e a morte**: Padê, Àsèsè e o culto Égun na Bahia. Universidade Federal da Bahia. Petrópolis, Vozes, 1986.